

INDIGENA

PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ
TUBYLCZYCH KULTUR AMERYKAŃSKICH
www.Indigena.edu.pl
redakcja@indigena.edu.pl
ISSN: 2083-1382

Kraków, Polska
05 listopada 2017 r.

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadczam, iż recenzja zatytułowana „Andrzej Ulmer, Cywilizacja Majów. Osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna” autorstwa Michała Gilewskiego została skierowana do redakcji i publikacji w kolejnym numerze czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubyliczych Kultur Amerykańskich” (2017/2018).

Periodyk posiada afiliację Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i znajduje się na ministerialnym wykazie punktowanych czasopism naukowych (*Część B*): http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014fF4be38.pdf.

Dariusz Niezgoda
Redaktor naczelny

INDIGENA
PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ
TUBYLCZYCH KULTUR AMERYKAŃSKICH

redakcja@indigena.edu.pl
www.indigena.edu.pl
ISSN: 1382-2384

Andrzej Ulmer, Cywilizacja Majów: Osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna

Wydawnictwo Napoleon V, Lipiec 2016, stron 512 stron, okładka twarda, ISBN 9788365495860

Recenzja

W 2016 roku na polskim rynku ukazały 2 nowe książki poświęcone kulturom Majów. Jedną z nich to książka poznańskiej badaczki dr Boguchwały Tuszyńskiej „Pozycja kobiety w świecie Majów w okresie klasycznym (250-900 n.e.)”, której recenzja znajduje się też w tym nrze Indigeny. W tym tekście zajmę się książką, którą napisał dr Andrzej Ulmer związany z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Jej celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi przede wszystkim kultury Majów z tak zwanego okresu klasycznego (ok. 250 do 900 roku naszej ery). Jest to przy tym pierwsza wydana po polsku książka, w której opisuje się tak szczegółowo (książka ma 512 stron) tylko ten najważniejszy dla starożytnych Majów okres, co jest jej podstawową zaletą.

Praca dra Ulmera dzieli się na szereg „części”, których rozdziały i podrozdziały opisują różne aspekty życia i historii dawnych społeczności Majów. Najpierw we „Wprowadzeniu” autor omawia przyczyny powstania książki i źródła, z których korzystał. Następnie prezentuje „osiągnięcia intelektualne”, czyli w tym przypadku złożoność pisma i kalendarza Majów. Kolejną część książki prezentuje „Wojnę w życiu Majów”, po której następuje bardzo rozbudowana część opisująca „Dzieje polityczne”, w której opisuje znane nam informacje na temat stanowisk majańskich zaczynając od stanowisk tak zwanego Obszaru Południowego, i tzw. Centralnych Nizin, a także regionu Petexbatun oraz regionów rzeki Pasion i Usumacinty. Książkę kończy opis dyskusji naukowej na temat „Kryzysu” czyli końca okresu klasycznego, który wiąże się z wyludnieniem części ośrodków zamieszkiwanych przez Majów. Dodatkowo w książce zawarte są dwa aneksy. Pierwszy to krótka opinia poradni językowej UW na temat nazewnictwa. Drugi z nich to esej - przegląd zwyczajów związanych ze składaniem ofiar z ludzi w kulturach świata, którego celem jest przeciwdziałanie pejoratywnego przedstawienia kultury Majów, jako kultury niesprawiedliwie często kojarzonej z składaniem ofiar z ludzi

Dr Ulmer, jako majolog znany jest mi przede wszystkim, ze swojej reputacji wymagającego dydaktyka. Jest on chwalony przez swoich studentów jako nauczyciel potrafiący zainteresować swoim tematem. Wykładał przedmioty związane z kulturami prekolumbijskimi na Centrum Studiów Latinoamerykańskich UW (tzw. CESLA), oraz napisał wiele polskojęzycznych przeglądowych artykułów naukowych na temat kultury Majów (np. Ulmer 2010). Jest on przy tym badaczem, którego można określić jako pozostającego w ograniczonym kontakcie z polskim środowiskiem majologii¹. O książce Ulmera, jeszcze przed moją lekturą rozmawiałem z dwójką anonimowych polskich majologów. Mieli oni dużą liczbę zastrzeżeń krytycznych wobec książki. Wskazywano słaby dobór źródeł, oraz fatalnie brzmiące nazewnictwo (o odmianie z pomocą polskiej fleksji np. nazw poszczególnych

¹ W Polsce rzeczywistość dyscypliny majologicznej jest tworzona przede wszystkim przez grupę badaczy (dr hab. S. Iwaniszewski, dr hab. J. Żrałka, dr Tuszyńska, dr J. Szymański) i ich studentów z Krakowa, Poznania i Warszawy, uczestniczących w organizowanych pod auspicjami Wayeb (europejskiego stowarzyszenia majologów) europejskich i krakowskich konferencjach majologicznych.

ośrodków). W polskiej społeczności majologów zadomowiły się już pewne określone praktyki nazewnictwa, np. od dawna nazwy ośrodków są traktowane jako nieodmienne i nigdy nie są spolszczane. Kilka lat temu wielu członków naszej społeczności z chłodem przyjęło polskie wydanie książki „Majowie. Niezwykła cywilizacja” (red. Nikolai Grube), które zaprezentowało wydawnictwo Buchmann. Zawarte w niej były kontrowersyjne decyzje translatorskie, takie np. jak spolszczenia przydomków majańskich władców.

Przyznam, że wymienione książka Ulmera, choć rzeczywiście posiada w pewnym stopniu wymienione wady to posiada też niezwykle istotne zalety. Podstawową zaletą książki Ulmera jest pewnego rodzaju erudycyjne bogactwo na temat okresu klasycznego u Majów. W książce zawarta została imponująca liczba informacji i innych zwykle nie wymienianych szczegółów. Na przykład jest na przykład chyba pierwszym badaczem w Polsce, który wspomina np. o tzw. kodeksie praskim, o badaniach Carlosa Pallana nad inskrypcjami z Edzna albo o prawdopodobnych migracjach ludów Nahuatl (Pipil i Nicarao) na południowo-wschodnie peryferia Mezoameryki (cytując przy tym mało znane nie tylko w Polsce prace dra Christophera Begleya). Sam mogłem uzupełnić pewne braki erudycyjne związane np. z opisem stanowisk archeologicznych, dr Ulmer na przykład na każdym stanowisku pieczołowicie wymienia rozpoznane przez archeologów struktury architektoniczne i historię zarówno pierwszych odkrywców stanowisk jak i badaczy pracujących na danym stanowisku. Jak wcześniej wspominałem, dzięki temu, że na kilkuset stronach opisywany jest pewien niewielki obszar i określonym okresie, mamy do czynienia z książką o zupełnie innej optyce niż te wydawane dotychczas w języku polskim pozycje na temat Mezoameryki. Wiąże się z tym kolejna rzecz za którą warto pochwalić dra Ulmera, niezwykle wiernie trzyma się tego, że aktorem w jego rozważaniach są wypowiedzi specjalistów. Dr Ulmer wiele zagadnień opracował za pomocą dokładnego przeglądu drobnej literatury naukowej np. artykułów naukowych, sprawozdań wykopaliskowych czy prac doktorskich i magisterskich. W swoim wywodzie bardzo trafnie obrazuje w ten sposób dyskursywny charakter tej dyscypliny, podczas gdy dotychczasowe książki o Majach często ze względu na styl popularyzatorski albo podręcznikowy prezentowały dyskusyjne informacje jako fakty. Tymczasem nie zawsze jest to czytelne dla polskich studentów, którzy nawykli do popularyzatorskich albo podręcznikowych opracowań, wszystkie informacje (bez względu na jakiego rodzaju to jest źródło) traktują często jako niezbywalne fakty. Ważną zaletą jest bardzo elegancka i klarowna struktura wyводу Ulmera, w części „dzieje polityczne”, Ulmerowi udało się opis historii starożytnej Majów (opartej głównie na źródłach epigraficznych) ułożyć w elegancką narrację efektywnie przechodzącą od stanowiska do stanowiska.

Szkoda, że drowi Ulmerowi nie udało się tak dopracować wszystkich elementów swojej książki. Niestety, można „Cywilizacji Majów” zarzucić wiele poważnych wad. Zwrócić uwagę można na to, że Dr Ulmer korzysta głównie z elektronicznych wersji artykułów publikowanych w pokonferencyjnych tomach „*Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala*”, ważnej konferencji sprawozdawczej w Gwatemali, na której co roku prezentowane są wyniki badań wszystkich prac archeologicznych w Gwatemali, część badań archeologicznych z innych krajów obszaru Majów i wyniki pokrewnych dyscyplin (np. badań historycznych). Część tekstów z „Simposio” do niedawna była dostępna w internecie. Te źródła i inne artykuły z czasopism pozwoliły mu pewne aspekty okresu klasycznego opisać

bardzo szczegółowo, pewne aspekty tego okresu jednak na przykład pominają (np. okres klasyczny ośrodków z północy Jukatana). Nie zawsze posługuje się najlepszym opracowaniem, zamiast zajrzeć do głównych artykułów na temat jakiś odkryć, dr Ulmer przegląda łatwiej dostępne, wspomniane wersje sprawozdawcze. W bibliografii dra Ulmera brakuje kilku ważnych, obowiązkowych pozycji (np. opracowań zespołu pod kierownictwem Takeshiego Inomaty na temat badań na stanowisku Aguateca). Olbrzymim problemem jest nie zawsze właściwy dobór informacji, nie zawsze przytacza on wartościowe lub odpowiednie pozycje, często zdarza mu się cytować np. nienaukowe strony internetowe. Wiele szczegółów nie jest naprawdę potrzebne, wydaje się, że autor trochę nie przemyślał, które szczegóły są rzeczywiście istotne i interesujące dla czytelnika. Jeżeli chodzi o odnośniki bibliograficzne, jest w nich wiele nieprawidłowości. W przypisach niemal nigdy nie jest zachowana oryginalna pisownia wielkich liter w tytułach artykułów i książek, niespójna jest pisownia miejsc wydania, książka jest raz wydana w „Londres” a raz w „London”. Masowo pojawiają się literówki np. na s. 310, gdzie jest książka D. Webstera jest wspomniana „The fall of the ancient Maya. Salving the mystery of the Maya collapse”. Kilka razy w tekście pojawiają się niepotrzebne odnośniki. Źródło „*Memorial de Sololá*” [„Zapiski lub Zapisy z *Sololá*”], w tekście pojawia się jako wzbudzające uśmiech niewłaściwe spolszczenie „Wspomnienia z *Sololá*”, chociaż we wstępie źródło to zostało wymienione jako „*Memorial de Sololá*” lub „*Anales de los C'achiqueles*”. W samym nazewnictwie dr Ulmer bywa bardzo niespójny. W latach 90 rządy Gwatemali i Meksyku rządy wprowadziły reformy językowe dotyczące ortografii i nazewnictwa ludów rdzennych. Badacze z związku z tym konsekwentnie trzymają się albo starej albo nowej ortografii. Andrzej Ulmer w odniesieniu do nazewnictwa jednych grup majańskich używa raz tradycyjnej ortografii (Cakchiquel czy Majowie-Quiche) a czasem nowej (np. Ch'ol) a o najważniejszym, jukatańskim języku maya dr Ulmer pisze raz nazywając go maya (strona 15), raz jukateckim (s. 24) a wiele razy nazywa go z języka hiszpańskiego yucateco (np. s. 19).

Choć powyższe wady, można raczej określić jako niedociągnięcia niż błędy, to moim zdaniem rzutują one w znacznym stopniu na odbiór książki. O ile dr Ulmer, potrafi pisać przyjemnym, przystępnym stylem (np. we wcześniejszych tekstach, patrz np. Ulmer 2016), to w „*Cywilizacji Majów*” pewne przesyczone informacjami rozdziały (zwłaszcza te na temat dziejów Majów) nie są łatwą i atrakcyjną lekturą. Problemem Ulmera jest jego próba bogatego opisu tamtych starożytnych społeczności. Praktyki interpretacyjne dra Ulmera opierają się na hipotezach płynących ze skąpych i wyrywkowych źródeł epigraficznych. Te rzeczywiście mogą stać przyczynkiem do złożonej rekonstrukcji historii Majów (por. z Martin i Grube 2002, Schele i Mathews 1998). Ale moim zdaniem, dr Ulmer zbyt często posługuje bardzo definitywnym językiem, kiedy dopowiada pewne zdarzenia, które miejsca mieć nie musiały, np. "[...] El Peru musiało być szczególnie nienawistne władcom z Tikal. Na pewno pamiętano o ścisłej współpracy tego ośrodka z przeciwnikami królestwa Mutal. [Więc Władca Tikalu- MG] Yik'in Chan K'awiil pieczołowicie przygotowywał się do wojny" (s. 296)². Podobnym definitywnym i często przesadzonym językiem dr Ulmer posługuje się omawiając również niektóre debaty w archeologii Majów, uznany badacz Geoffrey Braswell, jest tutaj określany jako „Wielki przeciwnik myślenia o bliższych związkach Teotihuacan z Majami” (s.

² W rzeczywistości w tym przypadku źródła epigraficzne mówią wyłącznie o tym kiedy miał miejsce konflikt.

196) albo „Braswell uważa, że Ho' Noh Witz to nazwa jakiegoś jeszcze nieodkrytego przez archeologów mniejszego od Tikalu miasta Majów" (s. 204)³. Kolejny mój zarzut co do interpretacji dra Ulmera związany jest z tym, że sam zarzuca innym „przenoszenie euroazjatyckich wzorców na realia Mezoameryki" (s.220), choć sam co chwilę porównuje Majów do historii starożytnej Starego Świata (patrz np. s. 232). Same te porównania, choć trzeba przyznać bardzo inteligentne i bystre, czasem wydają się trafne a czasem niestety zupełnie niepotrzebnie bezpodstawnie i wtrącone z braku znajomości pewnych niuansów między Nowym a Starym Światem.

Książkę, mimo powyższej krytyki, nadal chętnie poleciłbym studentom oraz młodym badaczom jako bardzo użyteczną ze względu na szczegółowy przegląd literatury przedmiotu, konieczne jest ostrzeżenie ich przed wspomnianymi wyżej mankamentami. Na koniec dodam, że książka ze względu na rozbudowaną rekonstrukcję wojen Majów, a także wspomnianą elegancką konstrukcję dziejów Majów jest moim zdaniem bardzo atrakcyjna dla tak popularnonaukowej publiczności, a w szczególności do licznych w Polsce miłośników starożytnej historii i historii wojskowości. Myślę, że tacy czytelnicy odbiorą ją jako ciekawą i że, książka ta zasługuje na ich zainteresowanie. Bardzo przydałoby się drugie poprawione, w którym autor poprawi przypisy i może zredukować szczegółowość i aby tekst był bardziej spójny i klarowny. Książce przydałoby się też znacznie większa ilość materiału ilustracyjnego, w szczególności brakuje mapy obszaru Majów i chociaż kilku rysunków pokazujących zabytki rzeźbione Majów.

Bibliografia

Braswell, Geoffrey E. *The Maya and Teotihuacan: reinterpreting early classic interaction*. University of Texas Press, 2004.

Grube, N., & Martin, S. (2000). *Chronicle of the Maya kings and queens: Deciphering the dynasties of the ancient Maya*. Thames & Hudson.

Harrison, P. D. (1992). *The Lords of Tikal. Rulers of an Ancient Maya City*.

Ulmer, A. "Zaopatrzenie W Wodę W Cywilizacji Starożytnych Majów." *Gaz, Woda I Technika Sanitarna* Nr 4 (2010): 17-20.

Ulmer, A. (2016). Andrzej Tarczyński, „Podbój imperiów Inków i Azteków”, Bellona, Warszawa 2009, ss. 358. *Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny*, 24(2 (92)), 52-61.

Schele, L., & Mathews, P. (1998). *The Code of Kings: The Language of Seven Sacred Maya Tombs and Temples*.

³ Wspomniana hipoteza nie jest autorstwa Braswella, lecz Petera Harrisona (1999, 2004:25-26). Braswell pisze ostrożnym językiem, że takiej hipotezy alternatywnej nie można odrzucić.